

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEUROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616.831/832-007.235-089

Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich
Kariyev Gayrat Maratovich
Hazratkulov Rustam Bafoevich
Boboyev Jaloliddin Ibroximovich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Namangan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi

КИАРИ I ТИПИДАГИ АНОМАЛИЯ БИЛАН БОГ'ЛИҚ СИРИНГОМИЕЛИЯНИ ЖАРРОХЛИК YO'ЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ: 123 ТА КУЗАТУВ ТАХЛИЛИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731009>

ANNOTATSIYA

Kiari anomaliyasi (KA)ning aholi orasidagi uchrashish chastotasi har 100 000 nafar kishiga 3 dan 8 gacha tashkil qiladi. 64-82% holatlarda bu holat turli darajadagi sirinгомиелия (SM) rivojlanishi bilan birga kechadi. Bemorlarda klinik manzara KA va SM belgilariga asoslangan bo'ladi, biroq ko'p hollarda SM simptomlari asosiy o'ringa chiqadi, bu esa kasallikni aniqlash va eng maqbul davolash usulini tanlashda ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Kalit so'zlar: sirinгомиелия, Kiari anomaliyasi, likvorodinamika, subokspital dekompressiv kraniotomiya.

Нурматов Абдужалил Абдухалилович
Кариев Гайрат Маратович
Хазраткулов Рустам Бафоевич
Бобоев Жалолiddин Иброхимович

Республиканский Специализированный Научно - Практический Медицинский Центр Нейрохирургии
Наманганский областной многопрофильный медицинский центр

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИРИНГОМИЕЛИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С АНОМАЛИЕЙ КИАРИ I ТИПА: АНАЛИЗ 123 НАБЛЮДЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

Частота аномалии Киари (AK) в популяции составляет от 3 до 8 случаев на 100 000 населения. В 64-82% случаев данная патология сопровождается развитием sirinгомиелии (CM) на различных уровнях. Клиническая картина у пациентов складывается из проявлений AK и CM, однако нередко на первый план выходят симптомы CM, что создаёт определённые трудности в диагностике заболевания и выборе оптимального метода лечения.

Ключевые слова: sirinгомиелия, аномалия Киари, ликвородинамика, субокципитальная декомпрессивная краниотомия.

Nurmatov Abdujalil Abduhalilovich
Kariyev Gayrat Maratovich
Hazratkulov Rustam Bafoevich
Boboev Jaloliddin Ibrokchimovich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery
Namangan Regional Multidisciplinary Medical Center

SURGICAL TREATMENT OUTCOMES OF SYRINGOMYELIA ASSOCIATED WITH CHIARI TYPE I MALFORMATION: ANALYSIS OF 123 CASES

ANNOTATION

The prevalence of Chiari malformation (CM) in the general population ranges from 3 to 8 cases per 100,000 people. In 64-82% of cases, this condition is accompanied by the development of syringomyelia (SM) at various levels. The clinical picture in such patients is formed by manifestations of both CM and SM; however, SM symptoms often predominate, which presents certain challenges in diagnosing the condition and determining the optimal treatment approach.

Keywords: syringomyelia, Chiari malformation, cerebrospinal fluid dynamics, suboccipital decompressive craniotomy.

Kiari anomaliyasi (KA) va sirinгомиелия (CM) — бир-бирдан мустақил тарзда кечадиган икки хил касалликдир. Аммо улар кўп ҳолларда биргаликда учрайди ва бу ҳолат даволаш тактикасини кескин ўзгартиришга олиб келиши мумкин

[1,4,5,7,16]. Турли муаллифларнинг маълумотларига кўра, KA аҳоли орасида ҳар 100 000 нафарга 3 дан 8 гача ҳолатда учрайди ва 64—82% ҳолатларда турли даражадаги CM ривожланиши билан кечadi [2,6,8,12]. Бундай беморларда клиник манзара KA ва CM

белгиларига асосланган бўлади, бироқ кўп ҳолларда СМ симптомлари устуворлик қилади. Бу эса касалликларни аниқлаш ва оптимал даволаш усулларини танлашда маълум қийинчиликларни келтириб чиқаради [3,12,18]. Ҳозирги вақтда адабиётларда ушбу касалликларни даволаш учун турли назарияларга асосланган бир қатор усуллар таклиф этилган [9,11,17]. Аммо, аниқ бир назария СМ пайдо бўлиши ва ривожланишининг барча клиник ва патофизиологик жиҳатларини тўлиқ тушунтириб бера олмайди [8,12,14,16]. Шу боис, орқа миёдаги кисталар шаклланиши патогенезини янада чуқур ўрганиш зарур (1-расмга қаранг). КА билан боғлиқ СМ ривожланишига оид энг оммалашган ва кенг тарқалган назария — бу W. Gardner назариясидир. Унга кўра, катта энса цистернасидан орқа мия субарахноидал соҳасига ликвор оқимининг бузилиши IV қоринчадан орқа мия марказий канали деворларига систолик

ликвор тўлкинининг гидродинамик зарбасига олиб келади, бу эса марказий каналнинг кенгайиши ва сирингомиелия бўшлиғининг шаклланишига сабаб бўлади. Шу нуқтаи назардан қаралганда, краниовертебрал ўтиш соҳасидаги ликвородинамикани тиклаш хирургик даволашнинг асосий мақсади ҳисобланади. Бироқ бу соҳада ҳам ҳали ечилмаган муаммолар кўп: қайси симптомларга эътибор қаратиш керак, қандай даволаш натижаларини қониқарли деб ҳисоблаш мумкин, КА, СМ ва базиляр импрессияси бўлган беморларни қандай даволаш лозим — каби саволлар очиқлигича қолмоқда. Бундай беморларни даволаш бўйича шахсий иш тажрибамизга таянган ҳолда, биз операциянинг энг мақбул ҳажминини ва даволаш натижаларини баҳолаш мезонларини аниқлашга ҳаракат қилдик ҳамда тўпланган айрим саволларга жавоб беришга уриндик.

1-расм. Краниовертебрал соҳа МРТ текшируви. МРТ тасвирда миёча бодомчасининг пастга тушиши ва сирингомиелитик киста аниқланади.

Тадқиқотнинг мақсади — Киари аномалияси (КА) билан боғлиқ сирингомиелияни (СМ) жарроҳлик йўли билан даволаш кўрсатмаларини аниқлаш, операциянинг энг мақбул ҳажминини ҳамда унинг натижаларини баҳолаш мезонларини жарроҳлик амалиёти тажрибаси асосида белгилашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. 2020 йилдан 2023 йилгача бўлган давр мобайнида сирингомиелия (СМ) ва Киари I типи аномалияси (КА) биргаликда учраган 123 нафар бемор текширувдан ўтказилди ва барча беморларда (71 эркек ва 52 аёл) жарроҳлик амалиёти ўтказилди. Барча беморларда жарроҳликка кўрсатма сифатида СМ билан боғлиқ неврологик симптомларнинг мавжудлиги ва уларнинг зўрайиши, шунингдек, миёча бодомчасининг тикилиши жараёни туфайли юзага келган ва беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада ёмонлаштирган бош оғриғи ҳисобланган. КА ва СМ мавжуд бўлса-да, агар касалликнинг клиник кўринишлари кузатилмаса, жарроҳликка кўрсатма сифатида қабул қилинмаган, бу ҳолат миёча бодомчасининг силжиш даражаси, шунингдек, сирингомиелия кистасининг ўлчами ва локализациясидан қатъий назар, операция ўтказиш учун асос бўлмаган.

Жарроҳлик ўтказилган беморларнинг ўртача ёши $48 \pm 6,2$ ёшни ташкил этган, касалликнинг биринчи белгилари пайдо бўлган вақтдан операциягача бўлган ўртача муддат - 78 ± 64 ойни ташкил этган.

Операциядан олдин барча беморлар неврологик текширувдан ўтказилган, операциядан кейинги кузатув ҳар 6-12 ойда бир марта амалга оширилган. Энг узок кузатув муддати 2,8 йилни, энг қисқаси - 6 ойни ташкил этган (медиана - 1,6 йил). 62% беморларда

касаллик диссоцияланган сезувчанлик бузилишлари билан бошланган, 29,2% ҳолатларда - бўйин-энса орқа қисмидаги оғриқ билан, 5,7% - пирамидал симптомлар билан, 2,7% - гипертензион синдром билан намоён бўлган. Госпитализация вақтида беморларнинг кўпчилиги ушбу симптомлар билан мурожаат этишди. Барча беморларга операциягача бўлган вақтда бош мия ва умуртқа поғонасининг керакли бўлимлари магнит-резонанс томографияси (МРТ) ўтказилди, кейинги даврда ушбу текширув ҳар 6-12 ойда такрорлаб борилди. Краниовертебрал соҳада қўшимча аномалиялари (базиляр импрессия, платибазия, СI умуртқа бўғинининг ассимиляцияси ва бошқалар) мавжуд бўлган айрим беморларга компьютер томографияси ўтказилди.

Барча операциялар бир жарроҳ томонидан амалга оширилган бўлиб, беморларнинг ҳаммаси қоринда ётган ҳолатда жойлаштирилди. Операция жараёнида энса-бўйин соҳасида 4—5 см узунликда тери кесилиши амалга оширилди диаметри 3 см гача бўлган субокципитал краниоэктомия ва СI умуртқа бўғини ламинэктомияси амалга оширилди. Қаттиқ парда Y-шаклидаги кесим орқали очилди (2-расмга қаранг). Қаттиқ пардани очиш босқичида (арахноидал парда) ни зарарламасликка ҳаракат қилинган, шундан сўнг, цистерна чандиқлар (эпишмалар) мавжудлиги кўздан кечирилди. Агар арахнопатия белгилари аниқланса, катта энса цистернаси очилган, арахноидал парданинг миёча, узунчалик мия ва орқа мия билан бўлган чандиқлари аниқланса, ликвор циркуляцияси тиклаш учун Мажанди тешиги кўздан кечирилган.

2-расм. Операция босқичларини схематик тасвирлари.

Арахноидал пардининг яккол жароҳатланишлари чандиклар мавжуд бўлган беморларда уларни кесиш фақат ўрта чизик доирасида чекланган ҳолда амалга оширилди, бу орқали субарахноидал бўшлиқ билан орқа мия бўшлиғи ўртасидаги алокани таъминлаш мақсад қилинди. Узунчоқ мия ва орқа миянинг ён томонида жойлашган чандиклар кесилмади, чунки бу ҳолда тўқималарга шикаст етказиш ёки майда томирларнинг зарарланиши хавфи бор эди. Агар мияча бодомчалари СП бўйин умуртқа танасигача ёки ундан пастга тушиб кетган бўлса, уларга субпнал резекция амалга оширилди. Айрим беморларга IV қоринчанинг кенгайиши кузатишган ҳолларда, шу босқичда Мажанди тешиги орқали (бунда у кўпинча чандиклар билан беркиб

қолган бўлади) катта энса цистернанинг субарахноидал бўшлиғига IV қоринчанинг фенестрацияси амалга оширилди. Краниовертебрал ўтиш соҳасида қаттиқ пардани тўлиқ герметизацияси учун кўшимча парда пластикаси амалга оширилди. Мушакларни диққат билан тикишга алоҳида эътибор берилди. Тери кесилиши узунлиги 4—5 см бўлиб, бу эса мушак қатлами орқали яранинг тўлиқ герметизациясини таъминлашга имкон берди. Операциядан кейинги эрта даврда ҳамма беморлар бош миянинг КТ-компьютер томография (3-расмга қаранг) текширувидан ўтказилади, бу операция соҳасида қон қўйилиши ва ишемик ўчоқлари мавжудлигини истисно қилиш мақсадида амалга оширилди.

3-расм. МСКТ-текшируви. Операциядан кейинги ҳолат.

Кейинги текширувлар 4-6 ойдан кейин, кейинчалик 6-12 ойда бир марта, шундан сўнг ҳар йили ўтказилди. Шу вақтларда клиник симптомлар ва жароҳлик давосининг натижалари ҳам баҳоланган. Чунки операция учун кўрсатма касаллик белгиларини тез ривожланиши бўлган, даволаш натижалари беморнинг ҳолати барқарорлашган ёки яхшилانган тақдирда қоникарли деб топилди.

Натижалар ва уларни муҳокама қилиш. Мияча бодомчалари резекцияси жами 3 нафар (2,43%) беморда амалга оширилган — уларда бодомчалар СП умуртқа танасигача ва ундан пастга тушиб, ликвор оқимини жиддий кийинлаштираётган ҳолларда. 2 нафар (1,62%) беморда асосий операция билан бир вақтда субокципитал декомпрессия билан бирга динамикада вентрикулоперитонеал шунтлаш амалиёти ўтказилган. Операциядан 6 ойдан сўнг ўтказилган назорат МРТ текширувида қуйидаги натижалар қайд этилган: 21 нафар (17,1%) беморда сирингомиелия бутунлай йўқолган, 87 нафарда (71%) камайган, 9 нафарда (7,3%) ўзгаришсиз қолган. Операциядан кейинги эрта даврда асоратлар 2 нафар (1,62%) беморда ривожланган: 1 нафарда (0,85%) яра ликвореяси, 1 нафарда (0,85%) ўткир эпидурал гематома. Беморларнинг 68% да касаллик оғрик ва ҳарорат ҳиссиётларининг диссоциатив бузилишлари билан намоён бўлди, 76,8% да бўйин ва кўкрак қафаси соҳасида оғрик қайд этилди, 64,5% беморларда вегетатив бузилишлар (юррак уришининг тезлашиши, терлаш ва нафас етмаслик ҳисси каби) кузатилди. 38,1% да гипертензив симптоматика, 9,2% беморларда булбар бузилишлар (ютиш ва овоз чиқаришда кийинчиликлар) ҳамда 5,3% да пирамидал симптоматика қайд этилди. Касалликнинг клиник кўринишлари турли хил бўлганини инobatга олган ҳолда, асосий симптомларни ажратиб олиш ва уларнинг динамикасини баҳолаш жуда муҳим.

Кўплаб муаллифларнинг маълумотларига кўра сирингомиелик кистани дренаж қилиш вақтинчалик симптоматик чора-тадбир ҳисобланади. Бундай операция орқа мия ва сирингомиелиянинг иккиламчи мустақамланишига (фиксациясига) олиб келиши мумкин, шу сабабли унга фақат зарурат туғилганда мурожаат этиш лозим. Сирингомиелияни шунтлаш масаласини субокципитал декомпрессиядан камида 6 ой ўтгачина кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Агар краниовертебрал соҳада ликвородинамика нормаллашса, бу вақт давомида клиник симптоматикани баҳолаш учун етарли ҳисобланади, чунки айнан шу ҳолат жароҳлик даволаш натижаларини баҳолашда асосий мезон бўлиб хизмат қилади. Сирингомиелик киста, ҳатто тўлиқ амалга оширилган декомпрессияга қарамадан, бу вақт давомида ўзгармаслиги ёки кичрайиши мумкин.

Хулоса. Ўз вақтида ва кўрсатмаларга мувофиқ амалга оширилган субокципитал краниоэктомиа, С1 бўйин умуртқасининг ёй қисми резекцияси, ундан кейинги қаттиқ пардани пластикаси ҳамда краниовертебрал соҳа ликвородинамикасини тиклаш — бу жароҳлик комплекслари Киари аномалияси I тури ва сирингомиелия билан боғлиқ ҳолатларда самарали даволаш усули сифатида ўзини кўрсатди. Сирингомиелия билан кечувчи I типдаги Киари аномалиясига эга бўлган беморларни даволашда энг мақбул усул — бемор ҳолатига мувофиқ ва ўз вақтида тўлиқ ҳажмда бажарилган субокципитал декомпрессия қилиш операциясидир. Биз ўтказган тадқиқот шуни кўрсатадики, агар операция учун аниқ кўрсатмалар белгиланса ва етарли жароҳлик ҳажмида амалга оширилса, 96%дан ортиқ беморларда яхши натижаларга эришиш мумкин. Ушбу жароҳлик муолажаси беморнинг ҳаёт сифати яхшиланиши ва ногиронликнинг олдини олишга қаратилган.

Адабиётлар рўйхати.

1. Бикмуллин Т.А., Бариев Э.Р., Анисимов В.И. Сравнительный анализ различных методов хирургического лечения аномалии Арнольда-Киари // Практическая медицина. – 2015. – Т. 4, № 89. – С. 28–30.
2. Давлетшина Р.И., Менделевич Е.Г. Сравнительные клинические и радиологические характеристики при сирингомиелии, развившейся в различные возрастные периоды // Практическая медицина. – 2015. – Т. 2, № 4–2 (89). – С. 33–37.
3. Нурматов А.А., Кариев Г.М., Хазраткулов Р.Б., Бобоев Ж.И. Арнольд - киари мальформацияси I тури (клиникаси, диагностикаси, даволаш) // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований ISSN 2181-0982 Volume 5, Issue 1. – 2024. – №1. – Б. 35-41.
4. Кузбеков А.Р., Магжанов Р.В., Сафин Ш.М. Киари мальформациясига оид замонавий тушунчалар / Башкирдистон тиббиёт хабарномаси. — 2011. — Б. 115-128.

5. Ларионов С.Н., Сороковиков В.А., Потапов В.Э. Киари I тури мальформацияси: таъхис ва даволашнинг замонавий жиҳатлари / Acta Biomedica Scientifica. — 2013. — №5(93). — Б. 181-186.
6. Менделевич Е.Г., Дунин Д.Н. Нейровизуализационные и неврологические характеристики мальформации Киари I у больных с клиническими и субклиническими координаторными нарушениями // Практическая медицина. — 2013. — № 1–2. — С. 62–66.
7. Сурженко И.Л., Менделевич Е.Г. Кичик хажмаги миёча бодомчалари эктопиясининг клиник кўринишлари / Амалий тиббиёт. — 2007. — №3. — Б. 25-26.
8. Arnautovic A., Splavski B., Boop F., Arnautovic K. Pediatric and adult Chiari malformation Type I surgical series 1965-2013: a review of demographics, operative treatment, and outcomes / J. Neurosurg. Pediatr. — 2015. — Vol. 15 (2). — P. 161-177.
9. Bao C.S., Liu L., Wang B. et al. Craniocervical decompression with duraplasty and cerebellar tonsillectomy as treatment for Chiari malformation-I complicated with syringomyelia / Genet. Mol. Res. — 2015. — Vol. 3, №14 (1). — P. 952-960.
10. Bao Ch., Yang F., Liu L. et al. Surgical treatment of Chiari I malformation complicated with syringomyelia / Experiment. Therapeut. Med. — 2013. — Vol. 5. — P. 333-337.
11. Buell T., Heiss J.D., Oldfield E.H. Pathogenesis and cerebrospinal fluid hydrodynamics of the Chiari I Malformation // Neurosurgery Clinics of North America. — 2015. — Vol. 26. — P. 495–499.
12. Khodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Khaydarova Dildora Kadirovna. Technology of Treatment and Prognosis of Patients with Syringomyelia. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2021, 11(1): 67-68
13. Deng X., Yang C., Gan J. et al. Long-term outcomes following small-bone-window posterior fossa decompression and duraplasty in adults with Chiari malformation type I / World Neurosurg. — 2015. — Vol. 84 (4). — P. 998-1004.
14. Greenberg J., Ladner T., Olsen M. et al. Complications and Resource Use Associated With Surgery for Chiari Malformation Type 1 in Adults: A Population Perspective / Neurosurgery. — 2015. — Vol. 77 (2). — P. 261-268.
15. Greenberg J., Yarbrough Ch., Radmanesh A. et al. The Chiari Severity Index: A Preoperative Grading System for Chiari Malformation Type 1 / Neurosurgery. — 2015. — Vol. 76 (3). — P. 279-285.
16. Mohanty A., Suman R., Shankar S.R. et al. Endoscopic third ventriculostomy in the management of Chiari I malformation and syringomyelia associated with hydrocephalus // Clinical Neurology and Neurosurgery. — 2005. — Vol. 108. — P. 87–92.
17. Park Y.S., Kim D.S., Shim K.W. et al. Factors contributing improvement of syringomyelia and surgical outcome in type I Chiari malformation // Childs Nerv. Syst. — 2009. — Vol. 25. — P. 453–459.
18. Wen L., Handong C.M., Wang Zhigang Hu et al. The role of hydrocephalus in the development of Chiari I malformation and syringomyelia // Journal of the Neurological Sciences. — 2014. — Vol. 344. — P. 240–242.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000